

Rancang Bangun *Active Directory* Pada Windows server 2012

Farhan Muttaqin

Program Studi Konsentrasi Teknik Komputer dan Jaringan

Jurusan Teknik Informatika dan Komputer Politeknik Negeri Jakarta

Jakarta, Indonesia

Farhan.muttaqin.tik14@mhs.wpnj.ac.id

Abstrak – *Active Directory* adalah layanan direktori yang dimiliki oleh sistem operasi jaringan Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, dan Windows Server 2008. *Active Directory* terdiri atas basis data dan juga layanan direktori. Basis data yang dimiliki oleh *Active Directory* menyimpan segala sumber daya yang terdapat didalam jaringan seperti halnya komputer yang telah tergabung ke sebuah domain, daftar akun pengguna dan kelompok pengguna, folder yang di-share, dan lain-lain. Sementara itu, layanan direktori yang dimilikinya membuat informasi yang disimpan di dalam basis data dapat diakses oleh pengguna dan aplikasi.

Pada project ini akan membuat rancang bangun *Active Directory* di JAKTV yang akan bejalan pada server windows 2012 yang akan di install di dalam virtual machine *Proxmox*.

Kata kunci—*Active Directory, Windows Server, Domain, File share, Proxmox.*

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi telah membawa jaringan telekomunikasi berkembang dengan sangat pesat. Banyak hal yang dapat dilakukan dengan internet terutama berkomunikasi dan bertukar data. Salah satu contoh bertukar data adalah file sharing di perkantoran, file sharing mempermudah mengirim data antara karyawan – karyawan di setiap perkantoran. Namun sebelum dapat melakukan file sharing setiap karyawan perkantoran wajib masuk ke akun computer masing-masing untuk mempermudah pengaturan setiap akun computer masing-masing perlu menggunakan *Active Directory*.

Pada P.T. Danapati Abinaya Investama (JAKTV) Sebelumnya menggunakan *Active Directory* pada Windows Server 2003 namun penempatannya menjadi satu dengan Intranet JAKTV. Sehingga menimbulkan masalah error pada active directory saat masuk ke dalam servernya dan juga menggunakan harddisk lama, pada akhirnya kepala lead IT memutuskan untuk memindahkan sekaligus mengupgrade windows server dari 2003 ke 2012 dikarenakan pada windows server 2012 keamanannya lebih bagus dan rentang errornya lebih sedikit. Dilihat dari banyaknya karyawan dan berbagai macam department dan juga stasiun tv yang jam kerjanya hampir 24 jam akan sangat membutuhkan *Active Directory* yang bagus dari segi Performance, Keamanan dan juga Lifetime yang Panjang

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam sistem perkembangan informasi dan komunikasi yang demikian cepat, keamanan dan kecepatan adalah sebuah hal yang sangat dibutuhkan *Active Directory* adalah sebuah layanan management jaringan yang dapat mengatur siapa saja yang dapat menggunakan PC ataupun siapa saja yang dapat mengakses ke sebuah file tertentu.

A. Pengertian *Active Directory*

Active Directory adalah layanan direktori yang dimiliki oleh sistem operasi jaringan Microsoft Windows server 2000, Windows server 2003 dan Windows Server 2008. *Active Directory* terdiri atas basis data dan juga layanan direktori. Basis data yang dimiliki oleh *Active Directory* menyimpan segala sumber daya yang terdapat di dalam jaringan, seperti halnya komputer yang telah tergabung ke sebuah domain, daftar akun pengguna dan kelompok pengguna, folder yang di-share, dan lain-lain.

Sementara itu, layanan direktori yang dimilikinya membuat informasi yang disimpan di dalam basis data dapat diakses oleh pengguna dan aplikasi. Active Directory sebenarnya merupakan implementasi dari protokol Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

Active Directory merupakan directory service yang menyimpan konfigurasi jaringan baik user, group, komputer, hardware, serta berbagai policy keamanan dalam satu database terpusat. Peran utama Active Directory adalah menyediakan sarana untuk melakukan administrasi jaringan secara terpusat baik di level domain maupun lintas domain, selama antar domain tersebut masih berada dalam satu forest

Active Directory merupakan directory service yang menyimpan konfigurasi jaringan baik user, group, komputer, hardware, serta berbagai policy keamanan dalam satu database terpusat. Peran utama Active Directory adalah menyediakan sarana untuk melakukan administrasi jaringan secara terpusat baik di level domain maupun lintas domain, selama antar domain tersebut masih berada dalam satu forest

Active Directory terdiri dari berbagai obyek, yang merupakan representasi obyek-obyek yang terdapat di dalam jaringan baik hardware, user, maupun domain. Struktur Active Directory adalah sebagai berikut :

- Object
- Container
- Organizational Unit (OU)
- Domain

C. Windows Server 2012

Microsoft pada awalnya menyebutnya dengan Windows server 8 karena OS server baru ini merupakan penerus dari Windows Server 2008 R2. Windows Server 2012 merupakan Windows Server pertama yang sudah tidak mendukung prosesor itanium dapat mulai dinikmati pada September 2012 yang lalu.

Dari preview release yang sudah di test, Windows Server 2012 ini mengalami beberapa perubahan layaknya Windows 8 yang sarat dengan interface baru mereka dengan sebutan Metro. Namun interface ini lebih diperuntukan untuk penggunaan server sebagaimana GUI pada server biasanya selalu membawa masalah khususnya pada kestabilan server itu sendiri. Windows Server 2012 terdiri dari 4 edisi, yaitu Windows Server 2012 Foundation,

- Tree
- Forest

B. Domain

Unit inti dari struktur logical dalam Active Directory adalah Domain, yang bisa menyimpan jutaan object. Object-2 yang disimpan dalam domain bisa berupa user, printer, alamat e-mail, database, adalah yang dianggap vital dalam jaringan. Directory dibuat dari satu Domain ataupun lebih. Sementara satu domain bisa terbentang lebih dari satu lokasi physical. Bisa saja domain jaringan-komputer.

Karakteristik Domain dalam Active Directory adalah :

- Semua object dalam jaringan ada dalam Domain, dan setiap Domain menyimpan informasi hanya tentang object yang dikandungnya.
- Suatu domain adalah suatu security boundary. Sementara untuk mengakses object domain dikendalikan oleh suatu access control list (ACL), yang mempunyai suatu permission yang berhubungan dengan object-2 tersebut. Sebagai contoh untuk Share Printer A hanya boleh diakses oleh Group Accounting saja, jadi kalau user Joko yang tidak masuk dalam Group A maka dia tidak bisa mengakses printer A.

Windows Server 2012 Essential, Windows Server 2012 Standard dan Windows Server 2012 Datacenter. Perbedaan antara satu edisi dengan edisi lainnya terletak pada lisensi, fitur dan harga.

Untuk menginstall Windows Server 2012, anda bisa memilih apakah menginstall menggunakan Graphical User Interface (GUI), atau Server Core. Server Core lebih baik dari sisi keamanan system (System Security), namun bagi anda yang baru mempelajari dan berkenalan dengan Windows Server, sebaiknya menginstall menggunakan GUI. Salah satu kelebihan Windows Server 2012 dengan Windows Server versi sebelumnya adalah, anda dapat berpindah/switching dari Server Core ke GUI dan sebaliknya, dimana pada Windows Server versi sebelumnya anda harus menginstall ulang server jika ingin melakukan hal tersebut. Sebagai sebuah server, Windows Server 2012 tentu saja harus dapat

melakukan berbagai fungsi-fungsi atau task untuk melayani client. Fungsi-fungsi itu disebut dengan roles. Roles merupakan kombinasi dari beragam services yang dapat anda install dan jalankan menggunakan Server Manager ataupun Windows Powershell. Roles yang terdapat pada Windows Server 2012 akan berfungsi maksimal jika disandingkan dengan client Windows 8. Walaupun tetap bisa berfungsi dengan baik untuk Windows client versi sebelumnya, seperti Windows 7 dan Windows Vista, dan tentu saja beberapa roles seperti DHCP Server, Web Server IIS, DNS Server, bisa berfungsi untuk sistem operasi client lainnya.

D. Proxmox

Proxmox VE (Virtual Environment) adalah distribusi berbasis Debian etch (x86_64). Proxmox adalah platform virtualisasi bersifat opensource yang mendukung untuk menjalankan virtual mesin berbasis KVM dan OpenVZ.

Fitur yang ditawarkan oleh Proxmox VE adalah sebagai berikut:

- High performance and scalability
- Full Virtualization – KVM
- OS Virtualization – OpenVZ
- Live Migration
- Open Source
- High Availability Cluster
- RESTful web API
- Proxmox Cluster file system
- Rich web app for Management
- Backup and Restore
- Role-based Administration
- Multiple Authentication sources
- Network Model
- Storage Model

I. HASIL PEMBAHASAN PKL

Pembahasan hasil Praktik Kerja Lapangan di PT. Danapati Abinaya Investama (JAKTV) yang telah dilakukan adalah Pembuatan ulang Active Directory dari awal instalai proxmox, lalu instalasi windows server, membuat user dan group, sampai ke tahap join domain dan connection printer dan filesharing.

1. Instalasi Proxmox

Sebelum melakukan instalasi proxmox,siapkan terlebih dahulu iso-nya yang nantinya akan digunakan dalam proses instalasi,bias dalam bentuk cd/dvd maupun flash disk. Proxmox akan di install pada device server ibms.

Gambar 3.2 Menu awal instalasi proxmox

Gambar 3.3 Network Configuration

Pada gambar 3.2 ditampilkan halaman utama pada proses intalasi proxmox 4.4, dan pada gambar 3.6 salah satu tahapan yang harus di isi yang nantinya akan dipakai untuk memnaggil alamat proxmox via web browser.

- a. Hostname(FQDN) : jakvm.local
- b. IP Address : 192.168.0.90
- c. Netmask : 255.255.255.0
- d. Gateway : 192.168.0.21

Isi dari data diatas merupakan informasi yang akan digunakan untuk join domain dan memanggil proxmox via web browser

Gambar 3.4 Sukses login

Setelah Selesai instalasi masukan root dan password yang sebelumnya telah di isi saat proses instalasi proxmox.

2. Instalasi Windows Server 2012

Sebelum masuk ke tahap instalasi windows, akses proxmox terlebih dahulu dari web browser masuk ke ip yang sama saat pembuatan proxmox yang sebelumnya 192.168.0.90 dan juga menggunakan port 8006 untuk memanggilnya seperti berikut :

Gambar 3.5 form login proxmox

Gambar 3.6 Tampilan Spesifikasi windows server 2012

Pada gambar 3.5 adalah form untuk login kedalam proxmox. User menggunakan root dan password sesuai yang sudah dibuat sebelumnya, dan pada gambar 3.6 adalah tampilan spesifikasi yang akan digunakan untuk Virtual machine windows server 2012.

Gambar 3.7 Login windows

Setelah proses instalasi selesai terdapat fitur login yang menggunakan Administrator dan password yang sebelumnya telah dipilih pada proses intallasi, setelah itu lakukan pengecekan dengan cara ping ke ip proxmox dan ke ip google apakah sudah bias di gunakan atau belum.

3. Pembuatan Active Directory

Setelah Proses Instalasi windows Server 2012 berhasil, selanjutnya pembuatan Active Directory dapat dilakukan.

Gambar 3.8 pembuatan roles and features

Pada gambar 3.8 pada menu server manager dapat langsung membuat active directory dengan cara mengisi roles dan features terlebih dahulu, adapun beberapa rules dan features sebagai berikut :

- Installation Type : terdapat dua option apakah akan di beri roles and features pada physical computer atau pada virtual machine
- Server Selection : terdapat dua option apakah akan yg akan digunakan dari physical computer atau pada virtual hardisk
- Server Roles : terdapat banyak option yang disediakan seperti DHCP, DNS, DHCP server dan lainnya. Active directory Domain services dipilih untuk membuat Active Directory nantinya

- d. Features : terdapat banyak option yang disediakan seperti Data center Bridging, Enhanced storage Internet Printing Client dan lain sebagainya.

Gambar 3.9 Proses instalasi Roles and Features

Pada gambar 3.9 ditampilkan proses installation roles and features yang akan di terapkan pada Active Directory di Windows server 2012

Gambar 3.10 Domain Controller

Pada gambar 3.10 ditampilkan tahapan selanjutnya membuat domain, yang diarahkan ke beberapa form pengisian pada gambar 3.11 sebagai berikut

Gambar 3.11 Configuration Domain

- a. Root domain name :
jaktv.net

- b. Password :

- c. The NetBIOS domain name :
JAKTV
- d. Database folder :
C:\Windows\NTDS
- e. Log files folder :
C:\Windows\NTDS
- f. SYSVOL folder :
C:\Windows\SYSVOL

II. KESIMPULAN DAN SARAN

2.1 Kesimpulan

Dari hasil Rancang Bangun Active Directory, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Active Directory JAK TV pada akhirnya dipindahkan ke windows server 2012 yang awalnya menggunakan windows server 2003 dan juga letaknya digabung dengan intranet JAKTV. diputuskan untuk dipindah terpisah, Active directory dijalankan di windows server 2012 sedangkan intranet dijalankan pada windows 7. Active Directory dipindahkan ke windows server 2012 dikarenakan keamanan pada windows server 2012 lebih bagus dan rentan akan adanya error.

2.2 Saran

Adapun saran-saran yang diberikan penulis untuk Active Directory Sebagai berikut :

- a. Meningkatkan spesifikasi dari server physical.
- b. Mempersiapkan harddisk berukuran besar untuk backup data-data.
- c. Menggunakan 1 Cpu per divisi untuk banyak user agar mempermudah saat melakukan troubleshooting atau pun join domain, agar dapat menghemat tenaga dan waktu.

REFERENSI

1. Muallifah, C. & Yulianto, L., 2013. Pembuatan Jaringan Local Area Network Pada Laboratorium. Indonesian Journal on Networking and Security, I(1), pp. 1-5.
2. Syamsudin, R. C., 2014. Perancangan Servercloud Computing Menggunakan. E-journal Teknik Elektro dan Komputer, I(1), pp. 1-6.
3. Wardoyo, S., Ryadi, T. & Fahrizal, R., 2014. ANALISIS PERFORMA FILE TRANSPORT PROTOCOL PADA PERBANDINGAN METODE IPv4 MURNI, IPv6 MURNI DAN TUNNELING 6to4 BERBASIS ROUTER MIKROTIK. Jurnal Nasional Teknik Elektro, III(2), pp. 1-12.
4. Abdurrahman, I., n.d. www.cloudindonesia.or.id. [Online] Available at: <http://www.cloudindonesia.or.id/mengenal-proxmox-ve-lebih-dalam.html> [Accessed 14 Desember 2017].
5. Anonim, n.d. www.proweb.co.id. [Online] Available at: <http://www.proweb.co.id/articles/proxmox/virtualisasi.html> [Accessed 14 Desember 2017].
6. Anonim, n.d. www.proweb.co.id. [Online] Available at: <http://www.proweb.co.id/articles/proxmox/virtualisasi.html> [Accessed 14 Desember 2017].
7. Anonim, n.d. www.proweb.co.id. [Online] Available at: http://www.proweb.co.id/articles/proxmox/create_vm.html [Accessed 14 Desember 2017].
8. Desmond, B., Richards, J., Allen, R. & Lowe-Norris, A. . G., 2012. Active Directory: Designing, Deploying, and Running Active Directory. s.l.:OREILLY.
9. Hariono, A., n.d. www.jaringan-komputer.cv-sysneta.com. [Online] Available at: <http://www.jaringan-komputer.cv-sysneta.com/active-directory-2003-part1> [Accessed 14 Desember 2017].
10. Khamlichi, M., n.d. www.unixmen.com. [Online] Available at: <https://www.unixmen.com/proxmox-install-step-by-step/> [Accessed 14 desember 2017].
11. kridalukmana, R. & kurniawan, m. t., 2014. Integrasi Share point portal dan office web application untuk mendukung layanan cloud. Jurnal sistem komputer, IV(2), pp. 1-8.
12. Lukman, N., 2016. STUDI IMPLEMENTASI APLIKASI MANAJEMEN RUANG KELAS "NETOP SCHOOL" BERBASISKAN LOCAL AREA NETWORK (LAN). JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI, XI(1), pp. 1-14.
13. Orin, T., 2013. Configuration Advanced Windows Server 2012 service. 1 ed. Canada: Microsoft.
14. Suryono, T., 2012. PEMBUATAN PROTOTYPE VIRTUAL SERVER MENGGUNAKAN. Indonesian Journal on Networking and Security, I(1), pp. 1-5.
15. Tulloch, M., 2012. Introducing Windows Server 2012. 1nd ed. USA: Microsoft Press.
16. Wibisono, S., 2009. Rekayasa Perangkat Lunak Manajemen Login. Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK, XIV(2), pp. 1-11.